

MOLEKULAR BIOLOGIYANING MARKAZIY POSTULATI

DTPI Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Biologiya yo'nalishi 7B guruh talabasi

Abdig'affarova Farzona

[10.5281/zenodo.20178906](#)

Annotatsiya: Ushbu ishda irsiy axborotning uzatilish yo'llari hamda molekulyar biologiyaning markaziy postulati tahlil qilinadi. DNK molekulasining tuzilishi va uning replikatsiya jarayonidagi o'rni, yarim konservativ replikatsiya mexanizmi hamda Uotson–Krik gipotezasi asosida genetik axborotning avloddan-avlodga uzatilishi yoritilgan. Shuningdek, Mezelson va Stal tajribalari misolida DNK replikatsiyasining isbotlanishi ko'rib chiqiladi. Ishda DNK replikatsiyasida ishtirok etuvchi asosiy fermentlar, jumladan DNK-polimeraza, ligaza va boshqa oqsillarning funksiyalari bayon etilgan. Molekulyar biologiyaning markaziy postulati asosida genetik axborotning DNKdan RNKga va undan oqsilga uzatilish jarayonlari ilmiy asosda tushuntirilgan.

Аннотация: В данной работе рассматриваются пути передачи наследственной информации, а также анализируется центральная догма молекулярной биологии. Освещаются структура молекулы ДНК и её роль в процессе репликации, механизм полуконсервативной репликации, а также передача генетической информации из поколения в поколение на основе гипотезы Уотсона–Крика. Кроме того, на примере экспериментов Мезельсона и Сталя рассматривается доказательство репликации ДНК. В работе описаны основные ферменты, участвующие в репликации ДНК, включая ДНК-полимеразу, лигазу и другие белки, а также их функции. На основе центральной догмы молекулярной биологии научно объясняется процесс передачи генетической информации от ДНК к РНК и далее к белку.

Abstract: This work examines the pathways of hereditary information transfer and analyzes the central dogma of molecular biology. It describes the structure of the DNA molecule and its role in the replication process, the mechanism of semi-conservative replication, and the transmission of genetic information from

generation to generation based on the Watson–Crick hypothesis. In addition, the proof of DNA replication is considered using the example of the Meselson–Stahl experiment. The study also outlines the main enzymes involved in DNA replication, including DNA polymerase, ligase, and other proteins, along with their functions. Based on the central dogma of molecular biology, the processes of genetic information transfer from DNA to RNA and then to protein are scientifically explained.

Kalit soʻzlar: DNK, RNK, replikasiya, yarim konservativ mexanizm, genetic axborot, Uotson–Krik gipotezasi, Mezelson–Stal tajribasi, DNK-polimeraza, ligaza, transkripsiya, translyatsiya, molekulyar biologiya, markaziy postulat.

Uotson – Krikning gipotezasiga asosan DNK qoʻsh spiraling har bir zanjiri komplementar qiz zanjirlar hosil qilishda qolip (matritsa) vazifasini oʻtaydi. Bunda ona DNKga oʻxshash ikkita ikki zanjirli qiz DNK molekulasi hosil boʻladi, ularning har bir molekulasi bitta oʻzgarmagan ona DNK zanjirini saqlaydi. Uotson – Krik gipotezasi Met Mezelson va Franklin Stal tomonidan 1957-yilda bajarilgan tajribalar bilan tasdiqlangan. Tekshirish natijalari shuni koʻrsatdiki, Uotson – Krik gipotezasiga toʻla rioya qilgan holda har bir qiz DNK duplexi hujayraning 2 ta koʻpayish siklidan keyin bitta ona zanjir, bitta yangi hosil boʻlgan DNK qiz zanjirini saqlar ekan. Replikatsiyaning bunday mexanizmini yarim konservativ replikasiya deb ataladi, chunki har bir qiz DNKda faqat bitta ona zanjir saqlangan. DNK replikasiyasini yarim konservativ mexanizmi ichak tayoqchalari ustida olib borilgan tajribalarda tasdiqlandi. E coli kulturasi avlodlari birdan-bir azot manbai ^{15}N $^{15}\text{NH}_4\text{Cl}$ li muhitda oʻstiriladi. Natijada E coli hujayralarini tarkibiga kiradigan barcha azot saqlovchi moddalar odatdagi ^{14}N saqlaydigan DNK tarkibida ^{15}N saqlaydigan DNK ga nisbatan katta zichlikka ega boʻladi va uni saqlaydigan DNK ga nisbatan katta zichlikka ega boʻlib, bu jarayonni sentrifugalash yoʻli bilan aniqlash mumkin.

Tirik organizmda oldindan mavjud qolip asosida yangi DNK molekulasining yaratilishi nuklein kislotalarining sintezlanish yoʻlidir. Mavjud DNK molekulasidan

nusxa olish replikatsiya deb ataladi. Replikatsiya jarayoni DNK-polimeraza I, II, III, DNK-ligaza va revertaza fermentlari yordamida amalga oshadi. Rep-oqsil yordamida DNK qo'sh zanjiri ajraladi va DNKga bog'lanadigan oqsil molekulari yordamida DNKning ajralgan zanjirlari turg'un holatda saqlanib turiladi. DNK-polimeraza III fermenti DNKning 3' uchidan 5' uchigacha DNKning bitta zanjirini to'la sintez qilish qobiliyatiga ega. DNK sintezi faqat DNKning 3' uchidan 5' uchiga qarab borishi tufayli DNKning ikkinchi zanjiri praymaza, DNK-polimeraza I va DNK-ligaza fermentlari yordamida amalga oshadi.

Xulosa:

Molekulyar biologiyaning markaziy postulati tirik organizmlarda genetik axborotning uzatilishi va amalga oshirilishining asosiy qonuniyatlarini ifodalaydi. DNK → RNK → oqsil yo'nalishi biologik jarayonlarning negizini tashkil etadi. Ushbu postulatni chuqur o'rganish ilm-fanning ko'plab sohalarida yangi kashfiyotlar qilish imkonini beradi va insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Toshmamatov B.N. Molekulyar biologiya. – Samarqand: ARTEX NASHR, 2024.
E-library SamMU
2. Sulliyeva S.X., Zokirov Q.G'. Biokimyo va molekulyar biologiya (2-qism: molekulyar biologiya). – Termiz, 2022.
api.scienceweb.uz
3. Mirxamidova P., Boboxonova D., Zikiriyayev A. Biologik kimyo va molekulyar biologiya. – Toshkent: Navro'z, 2018.
akbt.urdu.uz
4. Valixonov M.N., Dolimova S.N., Umarova G.B. va boshqalar. Biologik kimyo va molekulyar biologiya (2-qism). – Toshkent: Navro'z.
unilibrary.uz